

УДК 340.13

Сірко Людмила Петрівна –

аспірант

Класичного приватного університету

Liudmyla P. Sirko –

PhD student of

Classical Private University

(70 B Zhukovskoho Street, Zaporizhzhia, 69002, Ukraine)

Загальноправова характеристика етапів гендерно-правової експертизи: вітчизняна та зарубіжна практика

У статті проаналізовано зміст етапів проведення гендерно-правової експертизи. Висвітлено наукові підходи до здійснення гендерно-правової експертизи та досліджено зарубіжний досвід її проведення. Акцентовано увагу на необхідності законодавчо закріплених Методичних рекомендацій щодо проведення гендерно-правової експертизи, оскільки сьогодні такі Методичні рекомендації мають тільки рекомендаційний характер.

Ключові слова: паритетна демократія, гендер, рівність, права людини, гендерно-правова експертиза, рівні права та можливості чоловіків і жінок.

В статье проанализировано содержание этапов проведения гендерно-правовой экспертизы. Освещены научные подходы к осуществлению гендерно-правовой экспертизы и исследован зарубежный опыт ее проведения. Акцентировано внимание на необходимости законодательно закрепленных Методических рекомендаций по проведению гендерно-правовой экспертизы, поскольку сегодня такие Методические рекомендации имеют только рекомендательный характер.

Ключевые слова: паритетная демократия, гендер, равенство, права человека, гендерно-правовая экспертиза, равные права и возможности мужчин и женщин.

L.P. Sirko General Characteristics of Stages of Gender and Legal Expert Examination: Domestic and Foreign Practices

The article analyzes the content of the stages of conducting a gender and legal expert examination. It is emphasized that equality of representatives of both sexes in all the spheres of human activity, without exception, at the interstate, state and regional levels is the key to the development of a modern democratic and European state. In order to achieve this goal, the discriminatory provisions of existing national legislation and draft legal acts should be eliminated, which can be done through effective gender and legal expert examination.

The scientific approaches to the implementation of gender and legal expert examination are highlighted and the foreign experience of its conducting is researched. It is noted that, despite the diversity of scientific approaches to the stages of the implementation of gender and legal expert examination, it is necessary to speak not so much about the inconsistency of the legal and scientific positions of the authors, but about the difference in the methodology to the implementation of gender and legal expert examination, both of the Ministry of Justice of Ukraine and scholars. The emphasis is placed on the need for legally established methodological recommendations on conducting the, since today such methodological recommendations are only of a recommendatory nature.

It is noted that each country has its unique experience and historical way of introducing gender and legal expert examination. The active participation of each state in international affairs testifies to its self-sufficiency in decision making, such actions of the state give grounds to assert the concept of an open state, which is based on the principle of parity democracy.

It is emphasized that scientific researches on the methodology of conducting gender and legal expert examination show that today the system of qualified implementation of the latter, mechanisms for its implementation, as well as in the absence of relevant theoretical and methodological developments, and in the

absence of teaching aids and trained professional experts, have not yet developed in Ukraine. For the purpose of qualitative and thorough realization of the gender and legal expert examination, the author's stages of its implementation are proposed.

Keywords: *parity democracy, gender, equality, human rights, gender and legal expert examination, equal rights and opportunities for men and women.*

Постановка проблеми. Досягнення паритетного становища чоловіків та жінок у сучасному українському суспільстві є одним із ключових завдань під час реформування національного законодавства. Як права чоловіка, так і права жінки є невід'ємною частиною загальних прав людини, які закріплені не тільки у Конституції України, а й у міжнародних нормативно-правових актах.

Рівність представників обох статей у всіх без виключення сферах життєдіяльності людини на міждержавному, державному та регіональному рівні є запорукою розбудови сучасної демократичної та європейської держави. Для досягнення вказаної мети слід викоринити дискримінаційні положення, які наявні у чинному національному законодавстві та у проектах нормативно-правових актів, що можливо зробити за допомогою проведення ефективної гендерно-правової експертизи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У пострадянській та сучасній періоди, питання, пов'язані з проведенням гендерно-правової експертизи, досліджували у своїх роботах такі зарубіжні та українські вчені, як: А. Боман, М. Буроменський, О. Вороніна, І. Грицай, Ю. Галустян, О. Дашковська, Л. Завадська, І. Лаврінчук, К. Левченко, Л. Кобелянська, Л. Кормич, О. Костенко, Д. Лейнарте, Т. Марценюк, Т. Мельник, Н. Оніщенко, С. Поленіна, П. Рабінович, О. Спесівцева, Н. Тарусіна, О. Щепкін, О. Уварова, О. Хасбулатова, Г. Хрестова та ін.

Невирішені раніше проблеми. Однак, для практичного та якісного проведення гендерно-правової експертизи слід удосконалити механізм її проведення.

Безперечно, проведення гендерно-правової експертизи має єдину мету – забезпечення паритетного становища чоловіків та жінок у соціумі. Але ж виділяються окремі напрями і сфери життєдіяльності, яких стосується чинне законодавство або проект нормативно-правового акта, внаслідок чого

розрізняються види дій та специфіка проведення останньої.

Метою та завданням статті є аналіз змісту етапів проведення гендерно-правової експертизи. Це питання актуалізується внаслідок недостатності фундаментальних досліджень внутрішньої складової етапів проведення гендерно-правової експертизи, особливо після затвердження Міністерством юстиції України наказу від 27 листопада 2018 року № 3719/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства та проектів нормативно-правових актів, визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 12 травня 2006 року № 42/5». Вказаний наказ не зареєстрований як нормативно-правовий акт, а отже, носить тільки рекомендаційний характер для всіх учасників цього процесу.

Так, у Методичних рекомендацій з проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства та проектів нормативно-правових актів виділено: підготовчий етап (здійснюється планування процесу такої експертизи); перший етап (полягає в отриманні експертом спеціальних знань шляхом вивчення законодавства, що стосується забезпечення гендерної рівності, отримання необхідних знань щодо міжнародних стандартів, що стосуються утвердження гендерної рівності); другий етап (проводиться загальний огляд акта законодавства або проекту нормативно-правового акта з метою визначення предмету його правового регулювання, суміжних галузей суспільних відносин та обов'язкове вивчення експертом міжнародних стандартів у відповідній сфері); третій етап (проводиться детальний аналіз положень акта законодавства або проекту нормативно-правового акта шляхом з'ясування відповідності принципових засад регулювання відносин, що є предметом аналізованого акта законодавства або проекту нормативно-правового акта); четвертий етап (підготовка висновку за результатами загального та детального аналізу норм, акта або проекту акта, що були предметом експертизи, та

з'ясування чи є вони: в цілому гендерно-нейтральними; дискримінаційними; гендерно-дисбалансованими на користь певної статі; такими, що не передбачають рівні можливості для обох статей) [1]. Крім того, додатком до цього наказу є перелік питань, які повинен поставити собі експерт під час здійснення гендерно-правової експертизи.

Питання якісного здійснення гендерно-правової експертизи має основоположне значення, оскільки в умовах реформування національного законодавства – це питання збереження паритетного представництва представників обох статей у всіх сферах життєдіяльності людини, від приватної до публічної.

Вищевикладене дозволяє зауважити, що на сучасному історичному етапі України, в умовах збройної агресії та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, окупації Автономної Республіки Крим забезпечення рівності прав і можливостей чоловіків та жінок є запорукою розбудови правової та демократичної держави. Саме тому особливо важливим є правильне наукове трактування етапів здійснення гендерно-правової експертизи і визначення взаємозв'язок кожного конкретного з наступним.

Сьогодні науковцями з гендерної проблематики запропоновано свої етапи здійснення гендерно-правової експертизи. Так, вітчизняна вчена І. Грицай пропонує 4 етапи: перший етап – співвідношення положень проекту нормативно-правового акта з національним, міжнародним законодавством, яке регулює питання, пов'язані з принципом забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та зі складовими частинами принципу гендерної рівності; другий етап – експерт визначає коло суспільних відносин, які регулюватимуться проектом нормативно-правового акта, прийти до розуміння необхідності правового регулювання цих відносин, ознайомитися з концепцією проекту, провести гендерний аналіз його положень; третім етапом гендерно-правової експертизи є підготовка та складання висновку за результатами проведеної експертизи; четвертим етапом є здійснення моніторингу нормативно-правового акта (у разі позитивного висновку експерту та прийняття нормативно-правового акта) після його імплементації [2, с.278].

О. Дашковська, навпаки, скорочує кількість етапів здійснення гендерно-правової експертизи до 3: перший етап – перевірка доцільності правового регулювання; другий етап – перевірка системності ієрархічної структури законодавства з питань гендерної рівності, яка має починатися з аналізу співвідношення норм закону або іншого нормативно-правового акта з положенням Конституції України; третій етап – перевірка системності галузевої структури законодавства з питань гендерної рівності [3, с. 8-10].

Зарубіжні вчені Н. Абубікірова та О.Кочкіна узагальнюють етапи проведення гендерно-правової експертизи з етапами інших видів експертиз та виділяють 8 етапів: перший етап – констатація проблеми. Процедура починається з констатації деякої соціальної проблеми, її опису та подання кількісних характеристик в статистичному вигляді, для чого застосовуються розрахунки і різноманітні індекси соціально-економічної, правової та судової статистики; другий етап – відбір та ранжування нормативно-правових актів за темою експертизи. Ретельно відібрати всі нормативно-правові акти з того чи іншого питання. Завдання цього етапу – з точки зору теорії права та гендерної теорії оцінити комплекс правових норм, виділених на попередньому етапі; четвертий етап – гендерна характеристика галузей (трудове законодавство, кримінально-процесуальне, законодавство соціального страхування та соціального захисту права); п'ятий етап – відповідність законодавства нормам міжнародного права, порівняння комплексу правових актів і норм на предмет їх відповідності ратифікованим міжнародним актам; шостий етап – гендерна реконструкція держуправління; сьомий етап – економічний та інституціональний аналіз; восьмий етап – проблема ефективності. Необхідно проаналізувати існуючі правові норми, зокрема, на предмет їх однакового і чіткого розуміння, застосування і тлумачення. Окремо слід виділити на цьому етапі суперечності всередині чинного законодавства [4, с. 209-237].

У свою чергу урядова уповноважена з питань гендерної політики К. Левченко, акцентує увагу на більш детальному проведенні та запроваджує 10 етапів: підготовчий етап (за межами здійснення гендерно-правової експертизи); перший етап – опанування теорії та

практики здійснення гендерно-правової експертизи нормативно-правових актів; другий етап – опис предмету відання Закону, або іншими словами «предмету регулювання аналізованого закону та суміжних галузей суспільних відносин»; третій етап – аналіз міжнародних документів, які формулюють стандарти гендерної рівності взагалі та у сфері регулювання Закону. Міжнародні стандарти забезпечення гендерної рівності сформульовані в низці документів ООН, Ради Європи, ОБСЄ, Міжнародної організації праці та інших міжнародних організацій, членом яких є Україна; четвертий етап – пошук дотичних Законів та інших нормативно-правових актів, які доповнюють або тлумачать положення Закону (постанови Кабінету Міністрів України, відомчі накази, інструкції, колективні договори тощо) та їх гендерно-правова експертиза; п'ятий етап – детальний аналіз тексту закону на предмет виявлення статей та положень, які мають відношення до проблем гендерної рівності; шостий етап – аналіз вибраних дотичних до законів нормативно-правових актів на предмет наявності положень, які мають відношення до проблем здійснення та забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок; сьомий етап – можливості і шляхи перевірки закону та моніторинг його виконання (факультативний); дев'ятий етап – підготовка експертного висновку; десятий етап – поширення інформації щодо результатів експертизи [5]. Слід акцентувати увагу на тому, що у діючих Методичних рекомендаціях щодо здійснення гендерно-правової експертизи також наявний підготовчий етап, якому відокремлено окреме місце у цій ієрархії.

Незважаючи на кількість вищенаведених етапів та їх різноманіття, слід говорити не стільки про неузгодженість правових та наукових позицій авторів, скільки про відмінність у методології до здійснення гендерно-правової експертизи, як Міністерства юстиції України, так і науковців.

Розкриваючи зміст гендерно-правової експертизи та методологію її здійснення доцільно розглянути міжнародний досвід здійснення останньої. Кожна країна має свій унікальний досвід та історичний шлях запровадження гендерно-правової експертизи. Активна участь кожної держави у міжнародних

відносинах засвідчує її самодостатність у прийнятті рішень, такі дії держави дають підстави стверджувати про концепцію відкритої держави, яка ґрунтується на принципі паритетної демократії.

Досліджуючи зарубіжний довід здійснення гендерно-правової експертизи слід акцентувати увагу на підході Канади до цього виду експертизи. Так, відповідно до законодавства Канади існує 9 етапів: перший етап – визначення проблеми. Вивчається взаємозв'язок нормативно-правового акта з реальною дійсністю, для чого використовуються статистичні дані чи проводяться спеціальні опитування у рамках певної експертизи; другий етап – визначення можливих наслідків прийняття нормативно-правового акта, майбутній вплив на правове та фактичне положення жінок та чоловіків; третій етап – визначення безпосереднього об'єкта дослідження та інформаційних ресурсів. До інформаційних ресурсів відносяться джерела, які мають відношення до досліджуваної проблеми (матеріали ЗМІ, Інтернет, нормативні акти, судові рішення та інші); четвертий етап – аналіз норм правового акта, який складається з аналізу всіх норм нормативно-правового акта, які в тій чи іншій мірі зачіпають права жінок або чоловіків, та визначення механізмів подальшого моніторингу виявленої гендерної проблеми; п'ятий етап – інституційний аналіз механізмів забезпечення гендерної рівності, закладених в нормативно-правовому акті. Складається перелік державних органів, які займаються цим питанням та проводиться аналіз їх діяльності; шостий етап – співвідношення норм національного законодавства з міжнародними правовими актами; сьомий етап – розробка варіантів пропозицій щодо коригування нормативно-правового акта; восьмий етап – висновок та рекомендації; дев'ятий етап – інформаційна підтримка результатів проведеної експертизи. Висновки гендерно-правової експертизи нормативно-правових актів повинні бути оприлюднені [6, с. 20-24]. Традиційні етапи здійснення гендерно-правової експертизи та досить нові для України, як наприклад, інституційний аналіз механізмів забезпечення гендерної рівності, дозволяють експерту неупереджено, ретельно та якісно здійснити гендерно-правову експертизу. Завдяки

інституційному аналізу експерт може реально оцінити вплив того чи іншого органу державної влади на вирішення певної проблеми та виділити методи непрямого впливу кожної інстанції на гендерну рівність у суспільстві в цілому.

Вважаємо за необхідне проаналізувати досвід Південної Австралії, оскільки оцінка гендерного впливу спирається на прагнення уряду держави до справедливості та гендерної рівності для жителів своєї країни. Оцінка гендерного впливу закріплена в Законі про рівні можливості 1984 року. Вказана оцінка складається з 5 етапів: перший – опис діючих відносин між представниками обох статей. Це важливе і складне завдання. Може виникнути необхідність звернутися до експертів в цій галузі, будь-то державних службовців або додатково залучених (необхідно відповісти на такі запитання – Які гендерні правила існують? Як ви оцінюєте поточну ситуацію з точки зору рівності, автономії, турботи?); другий – опис розвитку діючих відносин без запровадження нового проекту. Цей крок є актуальним лише в процесі розробки нової політики, програми або проекту. Передбачувати ймовірний розвиток без нового проекту є складним завданням у сфері гендерних відносин; третій етап – опис та аналіз проекту нормативно-правового акта або чинного законодавства (визначити запропоновані цілі проекту; визначити припущення про причинно-наслідкові зв'язки; визначити нормативні цінності щодо гендерних ролей як у державних, так і в приватних сферах; визначити припущення щодо бажаної поведінки жінок і чоловіків; визначити, чи відбулися достатні консультації); четвертий етап – аналіз впливу запропонованого акта та діючої політики на гендерні відносини (питання на цьому етапі залежать від того, який саме акт оцінюється – діючий або проект); п'ятий етап – оцінювання позитивних і негативних ефектів проекту нормативно-правового акта та діючого законодавства від регулювання гендерних відносин [7]. Коментуючи наведені етапи, важливо зазначити, що політика держави, щодо забезпечення гендерної рівності у суспільстві ґрунтується на взаємодії влади і суспільства. В першу чергу, досліджується доцільність запровадження того чи іншого нормативно-правового акта або програми, а в подальшому вже аналізується його вплив на суспільні відносини.

Досить цікавим та необхідним для України є досвід здійснення гендерно-правової експертизи у Киргизькій Республіці. Так, методологія та етапи проведення гендерно-правової експертизи закріплено в Інструкції про порядок проведення правової, правозахисної, гендерної, екологічної, антикорупційної експертиз проектів підзаконних актів Киргизької Республіки. Гендерно-правова експертиза здійснюється через призму 4 етапів: перший етап – підготовчий (визначення положень проекту, які прямо або опосередковано зачіпають права і свободи чоловіків та жінок; визначення положень проекту, які встановлюють межі відповідальності чоловіків та жінок; визначення положень проекту, направлених на досягнення гендерної рівності; встановлення необхідності гендерної оцінки проекту та ступінь її деталізації; визначення проблеми, якої стосується проект та необхідності правового регулювання цього питання; оцінка обґрунтованості проекту з точки зору наявної ситуації, пріоритетів національної стратегії та гендерної політики; виявлення положень проекту, які здатні безпосередньо або опосередковано впливати на сформовану гендерну практику); другий етап – це гендерний аналіз, прогнозування можливості впливу положень проекту (позитивне або негативне) на правовий статус жінок та чоловіків (виявлення положень проекту, які тим чи іншим чином тягнуть за собою негативні/позитивні наслідки для представників різної статі та визначення положень проекту, які не здатні вплинути на правове становище чоловіків або жінок через наявність гендерних ролей та стереотипів). На цьому етапі важливо оцінити положення проекту на забезпечення практичної реалізації положень проекту, у тому числі, з точки зору республіканського та місцевого бюджетів. Традиційною на цьому етапі є виявлення положень, які відносяться до об'єктивної гендерної асиметрії та тих, що направлені на захист прав та інтересів представників однієї статі; визначення необхідності впровадження, розширення окремих прав та положень, регламентуючих права і свободи чоловіків та жінок; третій етап – спеціально-правовий аналіз, який складається з: оцінки положень проекту на відповідність Конституції Киргизької Республіки, конституційним принципам

унікнення дискримінації за статевою ознакою, рівності всіх перед законом та судом, рівності свобод, прав та можливостей чоловіків та жінок, а також іншим нормативно-правовим актам Киргизької Республіки; оцінки впливу нормативного регулювання у сфері, яку зачіпає вказаний проект; визначення потенційного місця проекту у системі законодавства у відповідній сфері; оцінка положень проекту на відповідність нормам міжнародного законодавства, які набули чинності у зв'язку з імплементацією цих договорів урядом Киргизької Республіки; четвертий етап – підготовка та оформлення висновку [8]. Крім того, при Президенті Киргизької Республіки функціонує Національна Рада при з питань жінок, сім'ї та гендерного розвитку та її Секретаріат, яка розробила за підтримки ПРООН «Керівництво щодо здійснення гендерної експертизи законодавства Киргизької Республіки» (2004 рік). Вказаний методичний посібник спрямований на полегшення проведення гендерно-правової експертизи законодавцю та експертам.

Аналізуючи досвід різних країн, варто акцентувати увагу, що при копіюванні зарубіжного досвіду найчастіше використовується лише переклад закону з іноземної мови. Дуже рідко розробники володіють іноземними мовами, щоб працювати з оригінальним текстом. Ще рідше вони опрацьовують супровідні документи до законопроектів та аналітичні матеріали, які передували прийняттю закону, чи результати його впровадження. Таким чином, поза увагою залишаються соціально-економічні та політичні умови впровадження того чи іншого закону в зарубіжній державі, правові та культурні традиції та ін. [9, с. 52]. З аналізу нормативно-правових актів вбачається, що розробник найчастіше бере за основу «зразок», який запозичує або в іншій державі, або в іншому регіоні країни, а, отже, не враховуються конкретні соціальні обставини та традиції корінного населення, за яких буде діяти майбутній нормативно-правовий акт.

Україна є багатонаціональною державою, а тому на різних територіях – різний етнографічний склад українського суспільства. В першу чергу, розробник проекту нормативно-правового акта повинен враховувати такі життєві

обставини та історичні культурні традиції, при цьому обов'язково забезпечувати паритетне становище чоловіків і жінок та усувати дискримінаційні положення, які б обмежували права людини.

Проведення гендерно-правової експертизи проекту нормативно-правового акта є ключовим моментом у попередженні гендерної проблематики. Нормативно-правовий акт регулює суспільні відносини всіх верств та груп населення, а, отже, безпосередньо впливає на гендерну рівність у суспільстві.

Здійснення гендерно-правової експертизи в Україні безпосередньо залежить від ефективності боротьби за паритетну демократію, особливо зі специфічними її видами. Сьогодні здійснення гендерно-правової експертизи має реальний характер та є дієвим чинником у сфері забезпечення рівних прав і можливостей для представників обох статей, однак деякі застарілі норми, які після перезавантаження законодавства ще існують підбивають довіру до інституту гендерно-правової експертизи та державної влади в цілому.

Сьогодні, досліджуючи зміст етапів здійснення гендерно-правової експертизи, слід зазначити, що гендерна асиметрія у суспільстві негативно впливає не тільки на державу в цілому, а й на громадянську позицію чоловіків та жінок, їх активність у цьому важливому процесі – розбудові демократичного суспільства.

Наукові дослідження методології здійснення гендерно-правової експертизи, свідчать, що сьогодні в Україні ще не склалася система кваліфікованого здійснення останньої, механізмів її здійснення як за відсутності відповідних теоретико-методологічних напрацювань, так і за відсутності навчально-методичних посібників та підготовлених професійних експертів. Саме тому, автор вважає за необхідне запропонувати новий підхід до здійснення гендерно-правової експертизи та нові етапи останньої.

Гендерно-правову експертизу доцільно поділити на 5 етапів:

Перший етап – визначення доцільності та необхідності прийняття проекту нормативно-правового акта, з точки зору врегулювання відносин у певній сфері життєдіяльності, на яку буде поширюватися нормативно-правовий акт. На цій стадії перед експертом постає завдання,

визначити якими нормативно-правовими актами вже врегульованні правовідносини, чи не буде колізії між нормативно-правовими актами та неузгодженості.

Експерт повинен надати відповіді на наступні запитання: Які нормативно-правові акти вже діють у цій сфері? Чи не буде колізій та неузгодженості у діючому національному законодавстві після прийняття вказаного проекту нормативно-правового акта? Як саме проект акта буде впливати на гендерну рівність у публічному та приватному секторі? Які нові можливості, права, обов'язки та відповідальність виникає у чоловіків та жінок? Як вказаний проект вплине на фінансове положення представників обох статей?

За результатами першої стадії експерту буде зрозуміло чи є необхідність в цілому приймати вказаний проект або потрібно внести зміни у діюче законодавство, оскільки велика кількість законів та підзаконних актів, які переплітаються між собою та створюють колізії та неузгодженість правових норм. Якщо експерт приймає рішення про доцільність такого акта, він переходить до наступного етапу.

Другий етап – співвідношення положень проекту нормативно-правового акта з міжнародним законодавством, яке ратифіковано Україною та діючим національним законодавством, яке регулює питання забезпечення гендерної рівності в Україні.

На цьому етапі експерт повинен співвіднести положення проекту, який досліджується з нормами, в першу чергу Основного Закону України, з профільним Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми» тощо. Вказаний перелік нормативно-правових актів не є вичерпаним та необхідно доповнювати, залежно від самого проекту, який проходить гендерно-правову експертизу та тих правовідносин, яких він стосується.

Також, на цьому етапі експерту слід визначити, чи не має вказаний проект норм відкритої/прихованої дискримінації. Приймаючи закон не завжди є можливість передбачити яким чином він вплине, у повсякденному житті, на чоловіків та жінок разом та окремо, на їх

відносини в різних сферах життєдіяльності.

На третьому етапі експерту слід зібрати статистичні дані, для проведення гендерного аналізу. Оскільки Державний комітет статистики України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, в тому числі зі статистичними службами інших держав та міжнародними статистичними організаціями [10], експерт зможе безперешкодно отримати необхідно йому інформацію. Крім того, Державним комітетом статистики проводяться консультації (у разі необхідності) з користувачами статистичної інформації. Коментуючи наведене, слід відмітити, що для отримання неупереджених результатів будь-яких статистичних даних слід звернутися саме до Державного комітету статистики України або його територіальних органів.

Слід акцентувати увагу, що Державна служба статистики України має інформацію не тільки за поточний місяць або рік, а за більш значний проміжок часу, а отже є можливість відстежити як змінювалися правовідносини та гендерна рівність за певний проміжок часу, наприклад, під час збройної агресії на території України, окупації окремих територій України, появи внутрішньо переміщених осіб в різних областях України. Ці та інші фактори безперечно впливають на гендерну рівність в суспільстві, країні та особисті стосунки між чоловіками та жінками. Саме результати гендерно-правової експертизи впливають на забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок в Україні, на зміну відносин у суспільстві, стереотипів мислення та стандартів прав людини.

При проведенні гендерно-правової експертизи чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів слід приділяти увагу історичному досвіду країни в цілому та регіону, етнографічній складовій та традиціям українського суспільства, при цьому обов'язково забезпечувати паритетне становище чоловіків і жінок та усувати дискримінаційні положення, які б обмежували права людини.

Четвертий етап – підготовка висновків за результатами проведеної гендерно-правової експертизи. На цьому етапі експерту слід відобразити у висновку всі негативні та позитивні наслідки цього проекту, щоб

отримавши висновок розробник міг зіставити доцільність прийняття такого проекту та причино-наслідковий зв'язок. Висновок слід викласти у вигляді таблиці вказавши позитивні та негативні наслідки.

Такий висновок повинен бути обов'язково опублікований, як на сайті безпосередньо органу, який проводив таку експертизу, так й органу, який здійснює в подальшому державну реєстрацію нормативно-правового акта.

П'ятий етап – моніторинг нормативно-правового акта, його практичне застосування. Цей моніторинг передбачає проведення гендерно-правової експертизи вже діючого нормативно-правового акта через 1 рік. Безпосереднє правозастосування норм, закріплених у такому нормативно-правовому акті відобразять наслідки прийняття такого акта. Крім того, експерт проаналізує забезпечення гендерного паритету у суспільстві. Якщо повторна гендерно-правова експертиза підтвердить висновки першої такої нормативно-правовий акт має право діяти, якщо навпаки – висновок з відповідними недоліками експерт повинен надіслати до розробника та органу державної реєстрації з відповідним обґрунтуванням свої позиції про необхідність

внесення змін або визнання нормативно-правового акта таким, що втратив чинність.

Крім запровадження акторського підходу до визначення етапів гендерно-правової експертизи, в першу чергу, слід зареєструвати наказ Міністерством юстиції України наказу від 27 листопада 2018 року № 3719/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства та проектів нормативно-правових актів, визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 12 травня 2006 року № 42/5» як нормативно-правовий акт. Такі Методичні рекомендації не повинні мати суто рекомендаційний характер.

Грунтовний аналіз дослідження взаємозв'язку здійснення гендерно-правової експертизи та забезпечення паритетного становище представників обох статей у суспільстві дозволяє стверджувати, що інститут гендерно-правової експертизи – це спосіб реалізації гендерної політики держави та забезпечення паритетної демократії.

Список використаних джерел:

1. Наказ Міністерства юстиції України від 27 листопада 2018 № 3719/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства та проектів нормативно-правових актів, визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 12 травня 2006 року № 42/5». URL: <https://minjust.gov.ua/m/pravovi-zasadi-provedennya-gendernopravovoi-ekspertizi>
2. Грицай І. О. Принцип гендерної рівності та механізм його забезпечення: теоретико-правовий аспект: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Дніпро, 2018. 544 с.
3. Дашковська О. Р. Гендерно-правова експертиза законодавства як інструмент забезпечення рівноправності статей. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція»*. 2014. Вип. 10-1, Т. 1. С. 8-10.
4. Абукирова Н. И., Кочкина Е. В. О гендерной экспертизе законодательства. *Женщина в мир: мифы и реалии*. Москва: Информация XXI век, 2000. С. 209-237.
5. Левченко К. Б. Методологічні підходи щодо здійснення гендерно-правової експертизи національного законодавства України. Київ: Телесик, 2008. 88 с.
6. Кабышев С. В. Канадский опыт гендерной экспертизы правовых актов. *Вестник Нижегородской академии МВД России*. 2014. № 3 (27). С. 20-24.
7. Gender Impact Assessment: Implementing the Netherlands Model, South Australia Office for Women and The University of Adelaide. URL: https://officeforwomen.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/5134/Gender-Analysis-NETHERLANDS.pdf
8. Об утверждении Инструкции о порядке проведения правовой, правозащитной, гендерной, экологической, антикоррупционной экспертиз проектов подзаконных актов Кыргызской

Республики: Постановление правительства Кыргызской Республики от 08.12.2010 г. № 319. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/92342/10?mode=tekst>

9. Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проєктів нормативно-правових актів / Т. Фулей, Л. Лукас, Л. Сайц. Київ: Москаленко О. М., 2013. 256 с.

10. Про затвердження Регламенту Державного комітету статистики України: Наказ Державного комітету статистики України від 30.05.2008 р. № 166. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/FN030633?an=1>.

References:

1. Nakaz Ministerstva yusty`ciyi Ukrayiny` (2018) “Pro zatverdzhennya Metody`chny`x rekomendacij z provedennya g`enderno-pravovoyi eksperty`zy` aktiv zakonodavstva ta proektiv normaty`vno-pravovy`x aktiv, vy`znannya taky`m, shho vtraty`v chy`nnist`, nakazu Ministerstva yusty`ciyi Ukrayiny` vid 12 travnya 2006 roku № 42/5”. URL: <https://minjust.gov.ua/m/pravovi-zasadi-provedennya-genderno-pravovoi-ekspertizi> [in Ukrainian].

2. Gry`czaj, I. O. (2018) Pry`ncy`p gendernoyi rivnosti ta mexanizm jogo zabezpechennya: teorety`ko-pravovy`j aspekt: dy`s. ... d-ra yury`d. nauk. Dnipro [in Ukrainian].

3. Dashkovs`ka, O. R. (2014) Genderno-pravova eksperty`za zakonodavstva yak instrument zabezpechennya rivnopravnosti statej. *Naukovy`j visny`k Mizhnarodnogo humanitarnogo universy`tetu. Seriya “Yury`sprudenciya”*. 10-1, 1 [in Ukrainian].

4. Abubikirova, N. I., Kochkina, E. V. (2000) On gender expertise of legislation. *Woman in the world: myths and realities*. Moscow [in Russian].

5. Levchenko, K. B. (2008) *Metodolohichni pidkhody shchodo zdiisnennia henderno-pravovoi ekspertyzy natsionalnoho zakonodavstva Ukrainy*. Kyiv [in Ukrainian].

6. Kabyshev, S. V. (2014) Canadian Experience in Gender Expertise of Legal Acts. *Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 3 (27) [in Russian].

7. Gender Impact Assessment: Implementing the Netherlands Model, South Australia Office for Women and The University of Adelaide. URL: https://officeforwomen.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/5134/Gender-Analysis-NETHERLANDS.pdf

8. On the approval of the Instruction on the procedure for conducting legal, human rights, gender, environmental, anti-corruption examinations of draft by-laws of the Kyrgyz Republic: Resolution of the Government of the Kyrgyz Republic dated (2010). URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/en-ru/92342/10?mode=tekst> [in Russian].

9. Vykorystannia metodyky vyrishennia problem dlia rozrobky ta ekspertyzy proektiv normatyvno-pravovykh aktiv / T. Fulei, L. Lukas, L. Saits. (2013). Kyiv [in Ukrainian].

10. Pro zatverdzhennia Rehlamentu Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy: Nakaz Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy (2008). URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/FN030633?an=1> [in Ukrainian].